

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

No5(3)
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 460 sahifa,
1-may, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Woogyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
Abdullayeva N. Sh. – Pedagogika fanlari doktori (DSc), professor
Doniyorov S. M. – “Yangi O'zbekiston” va “Pravda Vostoka” gazetalari tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: “Tadbirkor va ishbilarmon” MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Abdullayeva N. Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the DM Editorial Office of the newspapers “Yangi O'zbekiston” and “Pravda Vostoka”, Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Doctor of Philosophy (PhD) in Philology, Associate Professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta'limi” jurnali O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo'yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo'yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta'limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo'yicha
ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Bo'lajak chet tili o'qituvchilarining innovatsion pedagogik kompetentligini rivojlantirish mexanizmi	10
<i>Mirzaraxonova Maftuna Ibroximjon qizi</i>	
Elementlarini integratsiya qilish: nazariy va amaliy yondashuv	13
<i>Ne'matov Karimjon Shavkat o'g'li</i>	
O'qish savodxonligi darslarida kitobxonlik kompetensiyasini rivojlantirishning innovatsion yondashuvlari ...	19
<i>Mahmudova Shoirra Shavkat qizi</i>	
O'zbek milliy musiqasi asosida talablarda estetik did va ijro madaniyatini rivojlantirish metodikasi.....	25
<i>Gadoyeva Muborak Jumaqulovna</i>	
O'quvchilarning yozuv kompetensiyasini baholash mezonlarini takomillashtirish masalalari.....	30
<i>Abdurashidova Xafiza Abdurashidovna</i>	
Xurshid Do'st Muhammad qissalarida rivoyatchi strategiyasi.....	34
<i>Uzoqova Nargiza Yuldosh qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida tanqidiy fikrlashni shakllantirishda innovatsion texnologiyalarining ahamiyati	37
<i>Eshpulatov Shakir Nabiyevich, Ahrorova Ozoda Amriddinovna</i>	
"Xonada o'simliklarni o'stirish" intellekt xaritasi (Mind Map) yordamida o'quvchilarda ekologik tarbiya va ijodiy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirish	41
<i>G'aniyev Abduqahhor Gadoyevich</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy kompetentligini rivojlantirishda amaliy mashg'ulotlarning tashkiliy-pedagogik jihatlari.....	46
<i>Joldasov Ixtiyor Suyundikovich</i>	
Boshlang'ich sinflarda iqtisodiy tarbiyani shakllantirishning zamonaviy pedagogik texnologiyalari	50
<i>N. Asadov</i>	
Bo'lajak pedagoglarni tayyorlashda kreativ kompetentlik va kasbiy muvaffaqiyat o'rtasidagi bog'liqlik mezonlari.....	53
<i>G. Xamidova</i>	
Gamifikatsiya elementlarining bakalavr talabalarini raqamli resurs yaratishga motivatsiyasiga ta'siri	56
<i>Maxkamova Dilshodaxon Xabibjon qizi</i>	
The Influence of Family Parenting Style on the Formation of Primary School Students' Personality	59
<i>Berdiyeva Mohloroyim Mirzohid qizi</i>	
Noto'liq oilalardagi onalarning tarbiyaviy uslublari va farzandlarining ijtimoiy-psixologik moslashuvi (O'zbekiston namunasida).....	64
<i>Ismoiljonov Ravshan Baxtiyor o'g'li</i>	
Raqamli pedagogika sharoitida interfaol ta'lim metodlari asosida bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy kompetentligini shakllantirish.....	69
<i>Jumaniyozova Donoxon Olimboyevna, Bekmuratova Muhayyo Uralbayevna</i>	
Matematika ta'limida axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanishning metodik asoslari.....	73
<i>Mirzayeva Shahlo, Qodirova Muattar Ithom qizi, Rovshanova Yulduz Shovkat qizi</i>	
O'qishga motivatsiya tushunchasi uning nazariy-psixologik tahlili.....	77
<i>Azimova Rushana Zokirjon qizi</i>	
Oliy ta'lim talabalarida akademik prokrastinatsiyaning prediktorlari: akademik motivatsiya, umid va shaxs xususiyatlari	81
<i>Shodiboyev Shohruh Shuhrat o'g'li</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida rivojlantiruvchi markazlar integratsiyasini ta'minlash metodikasi.....	86
<i>Qahhorova Sevara Alimardonovna</i>	
O'quvchi-yoshlarni virtual olam ta'siridan himoya qilishning nazariy asoslari.....	90
<i>Isayeva Gulii Parpiyevna, Ravshanov Umidjon Abdiqodir o'g'li</i>	

Boshlang'ich sinf o'quvchilarida matematik tafakkurni oshirishda mantiqiy masalalarning o'rni	93
<i>Xilvatova Go'zal Sultonovna</i>	
Pedagogika tarixini o'qitishda talabalarda tarixiy tafakkurni rivojlantirish	97
<i>Jurayev Bobomurod Tojiyevich</i>	
Bolalarda ona tilida tinglash hissini rivojlantirish usullari	101
<i>Nurmatova Muxlisa Akmal qizi</i>	
Raqamli texnologiyalar yordamida ingliz tilini o'qitish samaradorligini oshirish (Kahoot, Quizlet va Moodle platformalari misolida)	106
<i>Yusupova Shahnoza Abduxafizovna</i>	
Sport maktablarida 16–18 yoshli nayza uloqtiruvchi sportchi-qizlarda portlovchi kuchni rivojlantirish	111
<i>Tursunova Surayyo Botir qizi</i>	
Umumiy o'rta ta'lim muassasalarida pedagog kadrlarning uzluksiz kasbiy rivojlanishini ta'minlashda "Kasbiy rivojlanish kuni" va "Kasbiy rivojlanish soati" tadbirlari: amaliyot tahlili	115
<i>Gaffarov Azizjon Muhammadsaidovich</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkiloti direktorlarining faoliyatini samarali tashkil etishning nazariy jihatlarini (Learning outcomes) asosida	124
<i>Rabbimova Shaxnoza Soyib qizi</i>	
Bo'lg'usi o'qituvchilarda axloqiy madaniyat fazilatlarini qaror toptirishning pedagogik mexanizmlari	128
<i>G'aniyeva Sayyora Saidmurod qizi</i>	
Yengil atletikachilarning musobaqa jarayonida tibbiy-pedagogik monitoringini takomillashtirish	132
<i>Mamadaliyev Abror Akbarjonovich</i>	
Sun'iy intellekt yordamida rus tilini o'qitish va uning samaradorligi	137
<i>Yagafarova Nazilya Rafailovna, Nazarov Sardor, Onorboyev Kamronbek</i>	
O'quvchilarda ilmiy dalillarni tahlil qilish va xulosa chiqarish kompetensiyasini rivojlantirish metodikasi	142
<i>Baymurotova Mukaddas Xamdorovna</i>	
Ilmiy muxokamalarda pragmatik kompetentlikning roli	150
<i>Eshbo'riyeva Aziza Muhiddinovna</i>	
Talabalarda kognitiv-pragmatik kompetensiyalarni rivojlantirish metodikasini takomillashtirishning mazmuni	155
<i>To'rabekova Aziza Mirzabek qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda motivatsiyani shakllantirishda interaktiv metodlarning o'rni	159
<i>Qamchibekova Roziyaxon Xasanboy qizi</i>	
Проблема разграничения понятий "концепт" и "понятие" в современной лингвистике: лингвосомиотический и когнитивно-дискурсивный анализ	164
<i>Якунина Ангелина Алишеровна</i>	
Sun'iy intellekt texnologiyalari asosida amaliy bezak san'ati naqsh elementlarini raqamli qayta ishlash va arxivlashtirish	169
<i>Jabbarov Rustam Ravshanovich</i>	
Bo'lajak ingliz tili o'qituvchilarining yozuv kompetensiyasini rivojlantirishda Design Thinking texnologiyasining metodik imkoniyatlari	176
<i>Amanbayeva Oydin Urazali qizi</i>	
Tez qalamchizgi mashqlarida psixologik-pedagogik yondashuvlarning ahamiyati	181
<i>Suyunov Navro'z Alisher o'g'li</i>	
Innovatsion yondashuv orqali bo'lajak tasviriy san'at o'qituvchilarining metodik tayyorgarligini rivojlantirish konsepsiyasi	186
<i>Xalilov Lenar Shevketovich</i>	
Tarbiya fani asosida o'quvchilarda huquqiy kompetentlikni rivojlantirish imkoniyatlari	190
<i>Jumanova Xafiza Xoliqulovna</i>	
Samarqand arxitektura-qurilish instituti va shahar infratuzilmasi rivojlanishi o'rtasidagi bog'liqlik (1950–1990-yillar)	195
<i>Abulqosimova Dildora Asrorovna, O'ralov Sodiqjon</i>	
Rivojlanishida nuqsoni bor bolalar ta'limida ikkilamchi cheklovlarni kamaytiruvchi ta'lim texnologiyalari	199
<i>Qo'ziyeva Shahnoza Muhammadsoli qizi</i>	

MUNDARIJA SOÐERJANIE CONTENTS	O'quvchilarda milliy g'oya va mafkurani rivojlantirishda mumtoz musiqaning o'rni va ahamiyati 202 Baymanova Feruza Abralovna	202
	Ommaviy jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlarini tashkil etishning pedagogik asoslari 207 Xayitova Ulfatoy Tursunovna	207
	Yuqori sinf o'quvchilarida ijtimoiy faollikni shakllantirishning pedagogik mexanizmlari 211 Turg'unboev Sirojiddin Faxriddinovich	211
	Muhandislik ta'limida Bernulli va Puasson taqsimotlarini texnologik jarayonlar misolida o'qitish metodikasi... 216 Qo'ziboyeva Nozima Yoqubjon qizi, Maxmanazarov Sardor Toirjon o'g'li, Saydullayev Asadbek Xayrullo o'g'li	216
	Психолого-педагогические основы обучения теме “производная” в курсе алгебры и начал анализа президентской школы 225 Шахноза Холмуродова Зоир кизи	225
	O'qish savodxonligi darslarida Bloom taksonomiyasi va 4K kompetensiyalarining integrativ modeli 234 Farsaxonova Mastura Jalol qizi	234
	Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida ta'lim sifatini baholash mezonlari va monitoring tizimini takomillashtirish: indikatorlar asosidagi boshqaruv modeli 241 Jo'rayeva Dilrabo Kamoliddin qizi	241
	Maxsus mashqlar yordamida start tezligini oshirish metodikasi 244 Sitara Elova Axmatqulovna, Panjiyeva Gulzoda Eshdaviyat qizi	244
	Amudaryo foreli (<i>Salmo trutta oxianus</i>) O'zbekiston hududida tarqalishi va ekologiya ta'siri..... 248 Xaqberdiyeva Shoira Tursunaliyevna, Xolmo'minova Sevinch Sirojiddinova, Qurbonazarova Marjona Zokirovna	248
	Suv va quruqlik muhitiga moslashgan amfibiyalarda adaptatsiya xususiyati 251 Xaqberdiyeva Shoira Tursunaliyevna, Axmatmatova Feruza Shamsiddin qizi, Qo'ldoshova Ruxshona Navro'z qizi	251
	O'zbekistonda tarqalgan kaptarsimonlar xilma-xilligi, ularni tarqalishi, biologik xususiyatlari va amaliy ahamiyati 255 Xaqberdiyeva Shoira Tursunaliyevna, Xolmo'minova Jasmina Baxtiyor qizi, Saidova Dilnoza Rustamovna	255
	Surxondaryo viloyatidagi qo'lqanotlilar turlarining morfologik tasnifi va hududiy farqlari 259 Xaqberdiyeva Shoira Tursunaliyevna, Yarashova Sarvara Islomovna, Bahromova Shahzoda Abduqodirovna	259
	Игровые технологии как средство активизации коммуникативной деятельности учащихся на занятиях по русскому языку 267 Халикова Гульбахор Исановна	267
	Yoshlarni pedagogik kasbga yo'naltirish ishlarini o'rganishning konseptual va metodologik asoslari 270 Matkarimova Muxabbat Abuovna	270
	O'qish savodxonligini baholovchi topshiriqlar turlari 277 Rasulova Mushtariybonu	277
	Qoraqalpog'istonning shimoliy tumanlaridagi bolalarda tashqi nafas olish tizimi xususiyatlari 281 Orazbaeva Navbaxor Mratbaevna	281
	“Kompyuter tarmoqlari” fanini o'qitishda dasturiy-didaktik vositalardan foydalanish 285 Muqimov Shahzodbek Ixtiyor o'g'li	285
	Yangi O'zbekiston: yangilanish va taraqqiyot omillari (Qashqadaryo viloyati misolida)..... 288 Shomirzayev Maxmatmurod Xuramovich, Safarova Sevara Saloxiddinovna	288
	Raqamli ta'lim strategiyalaridan foydalanib o'qish samaradorligini oshirish 294 Narzullayeva Gulzira Xayrullo qizi, Abdusottarova Farog'at Olimjon qizi	294
	Oliy ta'limda “Zoologiya” kursini innovatsion pedagogik texnologiyalar asosida o'qitish metodikasini takomillashtirish (“umurtqali hayvonlar” misolida)..... 299 Xonnazarova Mamlakat To'lqinovna	299
	Oliy ta'lim muassasalarida ommaviy sportni rivojlantirish strategiyalari 303 Xudoyberganov Javlonbek Soatboy o'g'li	303
	Accommodating a Teenage English Learner With Tourette-Related Stammering in Uzbekistan State Multilevel Test Preparation: A Single-Case Study 307 Yulduz Sultanova	307
	Yengil atletikada to'siqlar osha yugurish texnikasini takomillashtirish va o'rgatish uslubiyati 313 Chariyev Ulug'bek Abdujabbarovich, Radjabov Jaxongir Furkatovich	313

The Interaction of Language and Culture in Intercultural Conflict Communication	317
Gulnoza Khushnazarova	
O'smir shaxsida o'zini o'zi tushunish psixologik muammo sifatida.....	321
Mahmudov Abdurasul	
O'quvchilar nutqida milliy-madaniy leksik birliklarni qo'llashga o'rgatishda semantikashtirish	325
Tursunova Javhar Bakir qizi	
Kompetensiyaviy yondashuv asosida boshlang'ich ta'limda matematik madaniyatni shakllantirish: Qori Niyoziy merosi asosida.....	329
Axmedova Nargiza Toychibekovna	
A2 darajadagi o'quvchilarda kommunikativ ko'nikmalarni rivojlantirishda adaptiv yondashuvning roli	333
Nezametov Zuxra Axmadovna	
Bo'lajak o'qituvchilarda pedagogik kasbga ijodiy munosabatni tarbiyalashning nazariy asoslari.....	336
Axmatov Ibrohimjon Furqat o'g'li	
Voyaga yetmaganlar profilaktikasida maktab, oila va mahalla hamkorligining zamonaviy holati va diagnostikasi	340
Japparbergenova Indira Bayramovna	
Yuqori sinf o'quvchilarining ijtimoiy va intellektual kompetensiyalarini rivojlantirishni pedagogik tizimini takomillashtirish	344
Amankosova Dinara Gabitovna	
Innovatsion usullar vositasida maktabgacha yoshdagi duduqlanuvchi bolalar nutqini rivojlantirish.....	348
Mamatova Aziza Bo'riboyevna	
Dzyudoning olimpiya o'yinlaridagi o'rni va ahamiyati	353
Jaxongir O'razbayev Temur o'g'li	
Umumta'lim maktab o'quvchilarida milliy va umuminsoniy qadriyatlarga integratsiyalashgan harbiy tarbiyaning ilmiy-nazariy asoslari.....	356
A'zamov Inom Salimjonovich	
The Role of Digital Platforms in Developing Students' Independent Learning Competency.....	360
Jo'rayeva Zamira Ishmuminovna, Uraqova Shaxlo Turdiyevna	
Shaxsiy ta'lim trayektoriyasi tushunchasining pedagogik-psixologik mohiyati	365
Toshpo'latov Olim Panjiyevich	
"Ilk qadam" davlat o'quv dasturi asosida maktabgacha ta'lim tashkilotlarida faoliyat markazlarining ta'lim jarayonlarini tashkil etish	370
Bektemirova Asilabonu Akmal qizi	
Kreativ ta'lim texnologiyalari asosida talabalarda innovatsion kompetensiyalarni shakllantirish metodikasini takomillashtirish	374
Sariboyev Nurali Abdunazarovich	
Bolalarning tanqidiy fikrlashini rivojlantirishga ta'sir etuvchi omillar va yosh xususiyatlari	378
Erkinboyev Muhammadqodir Nodirbek o'g'li	
Tasviriy san'at darslarida eshitishda nuqsoni bo'lgan o'quvchilarning badiiy-ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish.....	383
Xushvaqtov Abror Doniyor o'g'li	
Raqamli ta'lim muhitida zamonaviy o'qitish metodlari va interaktiv texnologiyalardan foydalanishning pedagogik imkoniyatlari	387
Murodova Dilafro'z Matmurod qizi, Sattarova Bibijon Muzaffar qizi, Bekmurodova Muhayyo Uralbayevna	
Kredit-modul tizimida o'quv-me'yoriy hujjatlarni takomillashtirish borasidagi milliy va xorijiy tajribalar	391
Aralova Maxsuma Abdurahmonovna	
Yuqori sinf o'quvchilariga chet til o'qitish va o'rgatishda motivatsiyaning o'rni xususida.....	396
Atadjanova Shaxnoz Abbasovna, Ismoilova Feruza Salimjon qizi	
Maktabgacha yoshdagi bolalar nutqini rivojlantirishda innovatsion metodlar	400
Axmedova Fayziniso Otabek qizi	
Bo'lajak pedagoglarning uzluksiz amaliy faoliyatida professional salohiyatini rivojlantirish yo'llari	403
Habibullayeva Muxlisaxon Yorqinjon qizi	

MUNDARIJA SOÐERJANIE CONTENTS

Innovatsion yondashuv asosida bo'lajak texnologiya o'qituvchilarining PR kompetensiyasini rivojlantirish metodikasi.....	406
J. B. Jumabayev	
Raqamli pedagogika sharoitida interfaol ta'lim metodlari asosida bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy kompetentligini shakllantirish.....	412
Jumaniyozova Donoxon Olimboyevna, Bekmuratova Muhayyo Uralbayevna	
Biologiya ta'lim jarayonida ilg'or hamda zamonaviy pedagogik texnologiyalarni samarali qo'llash.....	416
Mo'minov Dilshod Yaxshiboy o'g'li	
Oliy ta'limda masofaviy ta'limning pedagogik-psixologik xususiyatlari	420
Mutalibova Muqaddasxon Abdunabi qizi	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda raqamli platformalar orqali kiberxavfsizlik madaniyatini shakllantirish	423
Nazarmatova Dilshoda Umarali qizi, Saminjonova Sevaraxon Axmadjon qizi, Abdihakimova Muqaddas Fahridinova, Matsapayeva Nigora Satbay qizi	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining etnopedagogik kompetentligini shakllantirishda milliy hunarmandchilik va xalq amaliy san'atining didaktik imkoniyatlari	428
Pardayeva Gulchexra Safarovna	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning bilish kompetensiyasini rivojlantirishning pedagogik asoslari	432
Qipchaqova Sevinchxon Farxodjon qizi	
Maktabgacha ta'lim boshqaruvida ERP tizimlarini integratsiyalashning proaktiv modeli.....	436
Raxmatillayev Oyatillo Zikrillayevich	
Maktabgacha ta'limda rivojlantiruvchi markazlarni tashkil etish va loyihalashtirish.....	439
Sadikova Shoista Akbarovna, Yangiboyeva Salomat Samandarovna, Yangiboyeva Sevinch Samandarovna	
Milliy hunarmandchilik buyumlarini yasash orqali o'quvchilarning ijodkorligini rivojlantirish	442
Xayitov Jonibek Xolboboyevich, Nabijonova Nilufar Nabijon qizi	
Futbol o'yinida to'pga kalla bilan zarba berish.....	446
Xolmaxmatov Boburjon Musurmon o'g'li	
Сравнительно-типологический анализ юмора и гуманизма в творчестве Гафура Гуляма и Марка Твена.....	451
Абдумунинова Махлиё	
Особенности фонетико-фонематической речи (качественные и количественные) у младших школьников с речевыми расстройствами.....	453
Заирова Н. Б.	

RAQAMLI PEDAGOGIKA SHAROITIDA INTERFAOL TA'LIM METODLARI ASOSIDA BO'LAJAK O'QITUVCHILARNING KASBIY KOMPETENTLIGINI SHAKLLANTIRISH

Jumaniyozova Donoxon Olimboyevna

Urganch davlat pedagogika instituti

“Pedagogika nazariyasi va tarixi” yo‘nalishi 1-bosqich magistranti

Bekmuratova Muhayyo Uralbayevna

Urganch davlat pedagogika instituti

“Pedagogika nazariyasi va tarixi” yo‘nalishi 1-bosqich magistranti

Annotatsiya: Mazkur maqolada raqamli pedagogika sharoitida interfaol ta'lim metodlari asosida bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy kompetentligini shakllantirish masalasi tahlil etiladi. Tadqiqotning asosiy maqsadi – raqamli ta'lim muhitida interfaol metodlardan samarali foydalanish orqali pedagoglarning kasbiy, kommunikativ va raqamli kompetensiyalarini rivojlantirish imkoniyatlarini aniqlashdan iborat. Maqolada zamonaviy pedagogik nazariyalar, xususan, Lev Vygotskyning ijtimoiy o'rganish konsepsiyasi hamda John Deweyning tajribaga asoslangan ta'lim g'oyalari asosida interfaol metodlarning ilmiy asoslari yoritilgan. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, raqamli pedagogika vositalari bilan integratsiyalashgan interfaol metodlar bo'lajak o'qituvchilarda mustaqil fikrlash, muammolarni hal etish, jamoada ishlash va samarali muloqot qilish ko'nikmalarini rivojlantiradi. Shuningdek, ushbu yondashuv pedagoglarning raqamli savodxonligini oshirish, innovatsion fikrlashini shakllantirish hamda ta'lim jarayonini samarali tashkil etish kompetensiyalarini mustahkamlaydi. Maqola natijalari raqamli ta'lim sharoitida pedagog kadrlarni tayyorlash tizimini takomillashtirishda, interfaol metodlarni amaliyotga keng joriy etishda hamda ta'lim sifatini oshirishda muhim metodik asos bo'lib xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: raqamli pedagogika, interfaol ta'lim metodlari, kasbiy kompetentlik, bo'lajak o'qituvchi, raqamli kompetensiya, pedagogik texnologiyalar, innovatsion ta'lim, masofaviy ta'lim, kommunikativ kompetensiya, hamkorlikda o'qitish, kreativ fikrlash, o'quv jarayoni, ta'lim samaradorligi.

Abstract: This article analyzes the issue of developing the professional competence of future teachers based on interactive teaching methods in the context of digital pedagogy. The main purpose of the study is to identify opportunities for enhancing teachers' professional, communicative, and digital competencies through the effective use of interactive methods in a digital learning environment. The article explains the scientific foundations of interactive methods based on modern pedagogical theories, particularly Lev Vygotsky's concept of social learning and John Dewey's ideas of experiential learning. The research findings demonstrate that interactive methods integrated with digital pedagogy tools contribute to the development of independent thinking, problem-solving, teamwork, and effective communication skills among future teachers. Furthermore, this approach enhances teachers' digital literacy, promotes innovative thinking, and strengthens competencies related to the effective organization of the educational process. The results of the article serve as an important methodological basis for improving the system of teacher training in the context of digital education, expanding the practical implementation of interactive methods, and increasing the quality of education.

Key words: digital pedagogy, interactive teaching methods, professional competence, future teacher, digital competence, pedagogical technologies, innovative education, distance learning, communicative competence, collaborative learning, creative thinking, educational process, educational effectiveness.

Аннотация: В данной статье анализируется проблема формирования профессиональной компетентности будущих учителей на основе интерактивных методов обучения в условиях цифровой педагогики. Основная цель исследования заключается в определении возможностей развития профессиональных, коммуникативных и цифровых компетенций педагогов посредством эффективного использования интерактивных методов в цифровой образовательной среде. В статье освещаются научные основы интерактивных методов, базирующиеся на современных педагогических теориях, в частности на концепции социального обучения Льва Выготского и идеях обучения на основе опыта Джона Дьюи. Результаты исследования показывают, что интерактивные методы, интегрированные с инструментами цифровой педагогики, способствуют развитию у будущих учителей навыков самостоятельного мышления, решения проблем, командной работы и эффективной коммуникации. Кроме того, данный подход способствует повышению цифровой грамотности педагогов, формированию инновационного мышления и укреплению компетенций по эффективной организации образовательного процесса. Результаты статьи служат важной методической основой для совершенствования системы подготовки педагогических кадров в условиях цифрового образования, широкого внедрения интерактивных методов в практику и повышения качества образования.

Ключевые слова: цифровая педагогика, интерактивные методы обучения, профессиональная компетентность, будущий учитель, цифровая компетенция, педагогические технологии, инновационное образование, дистанционное обучение, коммуникативная компетенция, совместное обучение, креативное мышление, учебный процесс, эффективность образования.

KIRISH

Zamonaviy ta'lim tizimi keskin o'zgarishlar bosqichini boshdan kechirmoqda. Axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining jadal rivojlanishi, raqamli platformalarning keng joriy etilishi hamda ta'limning global integratsiyalashuvi pedagogik jarayonlarga yangicha yondashuvlarni talab etmoqda.

Ayniqsa, raqamli pedagogika sharoitida bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy kompetentligini shakllantirish masalasi dolzarb ilmiy muammo sifatida namoyon bo'lmoqda. Chunki zamonaviy pedagog nafaqat o'z fanini mukammal bilishi, balki raqamli muhitda ta'lim jarayonini samarali tashkil eta olishi, innovatsion metodlardan foydalana olishi va o'quvchilarni faol o'rganishga jalb qila olishi zarur.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Raqamli pedagogika – ta'lim jarayonini zamonaviy texnologiyalar asosida tashkil etish, o'qitish va o'rganish jarayonlarini raqamli vositalar orqali takomillashtirishga qaratilgan yondashuvdir. Ushbu yondashuv ta'limni individuallashtirish, interaktivlikni oshirish va o'quvchilarning mustaqil o'rganish imkoniyatlarini kengaytirish bilan ajralib turadi. Shu bilan birga, raqamli muhitda samarali ta'limni tashkil etish uchun interfaol metodlardan foydalanish muhim ahamiyat kasb etadi. Interfaol ta'lim metodlari o'quvchilarning dars jarayonida faol ishtirokini ta'minlab, ularni mustaqil fikrlashga, muammolarni hal etishga va jamoada ishlashga undaydi. Ushbu metodlar Lev Vygotsky tomonidan ishlab chiqilgan ijtimoiy o'rganish nazariyasi hamda John Deweyning tajribaga asoslangan ta'lim konsepsiyasi bilan uzviy bog'liqdir. Mazkur nazariyalarga ko'ra, bilimlar ijtimoiy hamkorlik va faol tajriba orqali samarali o'zlashtiriladi. Demak, raqamli pedagogika sharoitida interfaol metodlardan foydalalanish bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy kompetentligini shakllantirishda muhim omil hisoblanadi.

Bugungi kunda pedagogik kompetentlik tushunchasi keng mazmun kasb etib, u faqat bilim va ko'nikmalar bilan cheklanib qolmay, balki kommunikativ, axborot-kommunikatsion, metodik va reflektiv qobiliyatlarni ham o'z ichiga oladi. Ayniqsa, raqamli kompetensiya zamonaviy pedagogning ajralmas sifati sifatida qaralmoqda. Shu bois, pedagoglarni tayyorlash jarayonida interfaol metodlar va raqamli texnologiyalarni uyg'unlashtirish orqali ularning kasbiy salohiyatini rivojlantirish muhim vazifa hisoblanadi. Mazkur maqolaning dolzarbligi shundan iboratki, an'anaviy o'qitish usullari hozirgi tezkor o'zgarayotgan ta'lim talablariga to'liq javob bera olmayapti. Shu sababli, interfaol metodlar va raqamli pedagogika integratsiyasiga asoslangan yangi yondashuvlarni ishlab chiqish hamda amaliyotga joriy etish zarurati yuzaga kelmoqda. Bu esa bo'lajak o'qituvchilarning zamonaviy kompetensiyalarini shakllantirishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Tadqiqotning maqsadi – raqamli pedagogika sharoitida interfaol ta'lim metodlari asosida bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy kompetentligini shakllantirishning nazariy asoslarini ochib berish hamda uning amaliy samaradorligini tahlil qilishdan iborat. Ushbu maqsadga erishish uchun interfaol metodlarning mazmun-mohiyatini o'rganish, ularning raqamli muhitdagi qo'llanilish xususiyatlarini aniqlash va pedagogik jarayonga integratsiyalash mexanizmlarini ishlab chiqish vazifalari belgilandi. Natijada, raqamli pedagogika va interfaol metodlar uyg'unligi bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy kompetentligini kompleks rivojlantirishga xizmat qiluvchi samarali yondashuv sifatida asoslab beriladi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Raqamli pedagogika sharoitida interfaol ta'lim metodlari asosida bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy kompetentligini shakllantirish masalasi zamonaviy ta'lim tizimining ustuvor yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Ushbu yondashuv pedagogik jarayonni yangicha tashkil etish, o'qitish samaradorligini oshirish hamda bo'lajak o'qituvchilarni innovatsion faoliyatga tayyorlashga xizmat qiladi. Mazkur bo'limda interfaol metodlarning nazariy asoslari, raqamli pedagogika bilan integratsiyalash mexanizmlari hamda ularning amaliy samaradorligi tahlil etiladi.

Interfaol ta'lim metodlarining nazariy asoslari va ularning kasbiy kompetentlikni shakllantirishdagi o'rni. Interfaol ta'lim metodlari o'quvchilarning faol ishtirokiga asoslangan bo'lib, ular bilimni tayyor shaklda qabul qilishdan ko'ra, uni mustaqil ravishda egallashga yo'naltiradi. Ushbu metodlar Lev Vygotskiyning ijtimoiy o'rganish nazariyasi va John Deweyning tajribaga asoslangan ta'lim konsepsiyasi bilan uzviy bog'liqdir. Mazkur nazariyalarga ko'ra, bilimlar ijtimoiy muloqot va faol tajriba orqali samarali o'zlashtiriladi.

Interfaol metodlar yordamida bo'lajak o'qituvchilarda quyidagi kasbiy kompetensiyalar shakllanadi:

- kognitiv kompetensiya – bilimni tahlil qilish, umumlashtirish va qo'llash qobiliyati;
- kommunikativ kompetensiya – samarali muloqot qilish va fikr almashish ko'nikmasi;
- ijtimoiy kompetensiya – jamoada ishlash va hamkorlik qilish qobiliyati;
- refleksiv kompetensiya – o'z faoliyatini baholash va takomillashtirish qobiliyati.

Masalan, "aqliy hujum", debat, muammoli vaziyatlar yechimi va loyihaviy ta'lim metodlari o'quvchilarning mustaqil fikrlashini rivojlantirib, ularni pedagogik faoliyatga tayyorlaydi. Bu jarayonda bo'lajak o'qituvchi nafaqat bilim oladi, balki o'qitish metodlarini amaliyotda qo'llashni ham o'rganadi. Raqamli pedagogika sharoitida interfaol metodlarni integratsiyalash mexanizmlari. Raqamli pedagogika interfaol metodlarni qo'llash imkoniyatlarini yanada kengaytiradi.

Zamonaviy raqamli vositalar orqali o'quv jarayonini individuallashtirish, interaktivlikni oshirish va ta'lim sifatini yaxshilash mumkin. Interfaol metodlarni raqamli muhitga integratsiyalash quyidagi mexanizmlar orqali amalga oshiriladi.

*Birinchi*dan, raqamli platformalar orqali interaktiv o'qitish tashkil etiladi. Masalan, Google Classroom va Moodle platformalari orqali topshiriqlarni tashkil etish, baholash va muhokama qilish imkoniyati yaratiladi. Bu platformalar o'quvchilarning mustaqil ishlashini qo'llab-quvvatlaydi hamda o'qituvchiga o'quv jarayonini samarali boshqarish imkonini beradi.

*Ikkinchi*dan, onlayn kommunikatsiya vositalari orqali hamkorlik tashkil etiladi. Zoom va Microsoft Teams kabi vositalar orqali o'quvchilar o'rtasida jonli muloqot, guruhli muhokama va virtual seminarlar o'tkaziladi. Bu esa kommunikativ kompetensiyaning rivojlanishiga xizmat qiladi.

*Uchinchi*dan, multimedia va vizual vositalardan foydalaniladi. Canva va Microsoft PowerPoint yordamida interfaol taqdimotlar tayyorlash hamda vizual materiallar yaratish o'quv jarayonini yanada qiziqarli qiladi. Bu esa bo'lajak pedagoglarning ijodiy salohiyatini oshiradi.

*To'rtinchi*dan, onlayn baholash va refleksiya tizimlari qo'llaniladi. Raqamli testlar, so'rovnomalar va feedback vositalari yordamida o'quvchilarning bilim darajasini aniqlash hamda ularning rivojlanishini kuzatish mumkin. Bu jarayon refleksiv kompetensiyaning shakllanishiga xizmat qiladi. Shunday qilib, raqamli pedagogika interfaol metodlarning samaradorligini oshiruvchi muhim vosita sifatida namoyon bo'ladi.

Interfaol va raqamli ta'lim integratsiyasining amaliy samaradorligi. Amaliyot shuni ko'rsatadiki, interfaol metodlar va raqamli pedagogikaning integratsiyasi bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy kompetentligini sezilarli darajada oshiradi. Bunday yondashuv o'quvchilarning o'quv jarayoniga bo'lgan qiziqishini kuchaytiradi, ularni faol ishtirok etishga undaydi hamda bilimlarni chuqur o'zlashtirishga yordam beradi. Masalan, pedagogika yo'nalishida tahsil olayotgan talabalar uchun "raqamli dars loyihasi" topshirig'i beriladi. Ushbu topshiriqda talabalar interfaol metodlardan foydalangan holda raqamli platformalarda dars ishlanmasini yaratadi. Natijada ular nafaqat nazariy bilimlarini mustahkamlaydi, balki amaliy ko'nikmalarni ham egallaydi.

Bundan tashqari, interfaol metodlar orqali tashkil etilgan onlayn muhokamalar, loyiha ishlari va guruhli topshiriqlar talabalarni mustaqil fikrlashga hamda muammolarni hal etishga o'rgatadi. Bu esa ularning kelajakdagi pedagogik faoliyatiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, mazkur integratsiya quyidagi natijalarga olib keladi:

- ta'lim samaradorligining oshishi;
- o'quvchilar motivatsiyasining kuchayishi;
- raqamli kompetensiyalarning rivojlanishi;
- pedagogik faoliyatga tayyorgarlik darajasining oshishi.

Shuningdek, bu yondashuv o'qituvchining rolini ham o'zgartiradi.

O'qituvchi endilikda bilim beruvchi emas, balki ta'lim jarayonini tashkil etuvchi va boshqaruvchi fasilitator sifatida namoyon bo'ladi. Bu esa pedagogdan yuqori darajadagi kasbiy mahorat hamda raqamli savodxonlikni talab etadi. Xulosa qilib aytganda, interfaol ta'lim metodlari va raqamli pedagogikaning integratsiyasi bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy kompetentligini shakllantirishda samarali vosita hisoblanadi. Ushbu yondashuvni ta'lim tizimiga keng joriy etish zamonaviy pedagog kadrlarni tayyorlashda muhim ahamiyat kasb etadi.

XULOSA

Raqamli pedagogika sharoitida interfaol ta'lim metodlari asosida bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy kompetentligini shakllantirish masalasi tadqiqot davomida har tomonlama tahlil qilinib, uning zamonaviy ta'lim tizimidagi ahamiyati asoslab berildi.

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, interfaol metodlar va raqamli pedagogika uyg'unligi pedagoglarni tayyorlash jarayonini sifat jihatdan yangi bosqichga olib chiqadi hamda ularning kasbiy rivojlanishiga kompleks ta'sir ko'rsatadi. Avvalo, interfaol metodlar bo'lajak o'qituvchilarning bilish faoliyatini faollashtiradi, ularni mustaqil fikrlashga, muammolarni hal etishga va ijodiy yondashuvni shakllantirishga undaydi. Raqamli pedagogika esa ushbu jarayonni zamonaviy texnologiyalar yordamida qo'llab-quvvatlab, ta'limni yanada samarali, qiziqarli va moslashuvchan qiladi. Natijada pedagoglar nafaqat nazariy bilimlarga ega bo'ladi, balki ularni amaliyotda qo'llash, raqamli vositalardan samarali foydalanish hamda o'quv jarayonini innovatsion asosda tashkil etish ko'nikmalarini ham egallaydi.

Shuningdek, interfaol metodlar va raqamli texnologiyalar integratsiyasi bo'lajak o'qituvchilarda kommunikativ, ijtimoiy va refleksiv kompetensiyalarni rivojlantirishga xizmat qiladi. Ular jamoada ishlash, samarali muloqot qilish, o'z faoliyatini tahlil qilish va takomillashtirish kabi muhim kasbiy sifatlarni egallaydi. Bu esa kela-jakdagi pedagoglarning ta'lim jarayonini samarali tashkil etishida muhim omil hisoblanadi.

Tadqiqot davomida aniqlanishicha, mazkur yondashuv o'quvchilarning o'quv motivatsiyasini oshiradi, ularning ta'lim jarayoniga faol jalb etilishini ta'minlaydi hamda bilimlarni chuqur o'zlashtirishga yordam beradi. Shu bilan birga, raqamli pedagogika imkoniyatlari ta'limni individuallashtirish, o'quvchilarning ehtiyojlari va qobiliyatlariga moslashtirish imkonini beradi. Natijalar shuni ko'rsatadiki, interfaol ta'lim metodlari va raqamli pedagogikaning integratsiyasi bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy kompetentligini shakllantirishda samarali pedagogik mexanizm hisoblanadi. Ushbu yondashuvni ta'lim tizimiga keng joriy etish orqali zamonaviy, innovatsion fikrlovchi, raqamli texnologiyalarni mukammal egallagan hamda yuqori darajadagi kasbiy mahoratga ega pedagoglarni tayyorlash mumkin.

Xulosa qilib aytganda, raqamli pedagogika sharoitida interfaol metodlardan foydalanish nafaqat ta'lim sifatini oshiradi, balki pedagog kadrlarning raqobatbardoshligini ham ta'minlaydi. Shu bois mazkur yo'nalishda ilmiy izlanishlarni davom ettirish, metodik tavsiyalar ishlab chiqish va ularni amaliyotga keng joriy etish dolzarb vazifa bo'lib qolmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Lev Vygotsky. *Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes*. – Harvard University Press, 1978.
2. John Dewey. *Experience and Education*. – Macmillan, 1938.
3. Jean Piaget. *The Psychology of Intelligence*. – Routledge, 1950.
4. Jerome Bruner. *The Process of Education*. – Harvard University Press, 1960.
5. David Ausubel. *Educational Psychology: A Cognitive View*. – Holt, Rinehart and Winston, 1968.
6. Robert Slavin. *Cooperative Learning: Theory, Research, and Practice*. – Allyn & Bacon, 1995.
7. UNESCO. *ICT Competency Framework for Teachers*. – Paris, 2018.
8. OECD. *Teachers as Designers of Learning Environments: The Importance of Innovative Pedagogies*. – Paris, 2020.
9. European Commission. *DigCompEdu: European Framework for the Digital Competence of Educators*. – Brussels, 2017.
10. Tolipov, O', Usmonboeva, M. *Pedagogik texnologiyalar: nazariya va amaliyot*. – Toshkent, 2015.
11. Ishmuhamedov, R., Yuldashev, M. *Ta'limda innovatsion texnologiyalar*. – Toshkent, 2017.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №5(3)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.